

УДК 373.5:635.1/.8:37.013.42
**МЕКТЕП ЖЫЛЫЖАЙЫНДА САБАҚТАН ТЫС САБАҚТАРДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСАЛАТЫН ЖҰМЫСТАР: ҚИЯР МЕН ЖУА
ӨСІРУ МЫСАЛЫНДА**

КАИРОВА ДИНАРА ЖЕНИСОВНА

7M01505 – Білім берудегі биология мамандығының 2 курс магистранты
Х.Досмухамедов атындағы Атырау университеті

Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., қауымдытырылған профессор **БИСЕНОВ У.К.**

Аннотация. Мақалада мектеп жылыжайында сабақтан тыс сабақтарды ұйымдастыру жағдайында қияр мен жуа өсіру жұмыстарының педагогикалық, биологиялық және практикалық маңызы қарастырылады. Жылыжай — оқушылардың өсімдіктердің өсуі мен дамуын тікелей бақылауына, тәжірибе жүргізуіне, еңбек дағдыларын қалыптастыруына және биология пәнінен алған теориялық білімін практикамен байланыстыруына мүмкіндік беретін оқу-зерттеу ортасы. Мектеп жылыжайында қияр мен жуа өсіру арқылы оқушылар тұқым дайындау, топырақ қоспасын әзірлеу, көшет өсіру, суару, жарық пен температураны бақылау, өсімдіктің морфологиялық өзгерістерін тіркеу, өнім жинау сияқты жұмыстарды орындайды. Сабақтан тыс жұмыстар оқушылардың зерттеушілік қабілетін, экологиялық мәдениетін, жауапкершілігін және ұжымдық жұмыс дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Түйін сөздер: мектеп жылыжайы, сабақтан тыс жұмыс, қияр өсіру, жуа өсіру, ботаника, зерттеу дағдысы, практикалық оқыту, экологиялық тәрбие.

Қазіргі биологиялық білім беру жүйесінде оқушылардың теориялық білімін практикалық әрекетпен ұштастыру маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Биология пәні тек дайын ақпаратты меңгертумен шектелмей, оқушыларды бақылау, салыстыру, тәжірибе жасау, қорытынды шығару сияқты зерттеушілік әрекеттерге бағыттауы тиіс. Осы тұрғыдан алғанда мектеп жылыжайы биология сабақтарын және сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың тиімді ортасы болып саналады [1].

Мектеп жылыжайы оқушыларға өсімдіктердің тіршілік үдерістерін табиғи немесе жартылай басқарылатын жағдайда бақылауға мүмкіндік береді. Мұнда оқушылар өсімдіктің өсуіне жарық, температура, ылғал, топырақ құрамы және күтім шараларының әсерін тәжірибе арқылы көре алады. Сабақтан тыс сабақтар жағдайында жылыжай жұмыстары оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырады. Әсіресе қияр мен жуа өсіру — мектеп жағдайында ұйымдастыруға қолайлы, нәтижесі көзге тез көрінетін және оқушылардың күнделікті бақылау жүргізуіне ыңғайлы тәжірибелік бағыттардың бірі. Қияр жылу мен ылғалды қажет ететін көкөніс дақылы болса, жуа салыстырмалы түрде төзімді, күтімі жеңіл және қысқа мерзімде жасыл өнім беретін өсімдік ретінде оқытуда тиімді қолданылады [2].

Мектеп жылыжайындағы сабақтан тыс жұмыстар оқушылардың биология пәнінен алған білімін өмірмен байланыстырады. Мұндай жұмыстарда оқушы өсімдікті тек оқулықтағы сурет немесе анықтама арқылы ғана емес, тірі ағза ретінде бақылап, оның өсу кезеңдерін өз көзімен көреді. Бұл биологияны түсінуді жеңілдетеді және пәнге деген қызығушылықты арттырады.

Қияр (*Cucumis sativus* L.) — бір жылдық көкөніс дақылдары, асқабақ тұқымдасының өкілі. Өсімдік біржылдық, шөптесін, айқас тозанданатын, ұзын, бұйра, шырмауытәрізді сабағы бар. Гүлдер, барлық асқабақтылар сияқты, екіжақты, бірақ өсімдік бірүйлі, яғни өсімдікте бір уақытта аталық және аналық гүлдер болады. Партенокарпты будандарда аталық гүлдер болмайды, ал аналық түйін тозанданбай аналық гүлдерден түзіледі. Аналық гүлдер жалғыз немесе 2-4 дана, кейде одан да көп шоғырларда жиналады.

Жылыжай жұмыстарының негізгі педагогикалық маңызы мыналардан көрінеді:

Біріншіден, оқушы өсімдіктің құрылысын, өсуін, қоректенуін, тыныс алуын, фотосинтезін және көбеюін практикада бақылайды. Екіншіден, оқушы еңбекке, жауапкершілікке және ұқыптылыққа үйренеді. Үшіншіден, жылыжай жұмыстары оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырады. Төртіншіден, оқушы зерттеу нәтижесін тіркеуге, салыстыруға және қорытынды жасауға дағдыланады [3].

Зерттеу әдістері мен нысандары: ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді талдау, салыстыру, жүйелеу, педагогикалық бақылау, практикалық жұмыс мазмұнын модельдеу және биологиялық тәжірибе әдістері негізге алынды. Жылыжайдағы жұмыс түрлері мектеп оқушыларының жас ерекшелігіне, қауіпсіздік талаптарына және биология пәнінің мазмұнына сәйкестендірілді.

Көкөністерді көпжылдық өсіру кезінде жылыжайдағы топырақ патогендердің жинақталуының салдарынан нашарлайды деп айтсақ болады. Сондықтан топырақты дайындау кезінде төмендегі мәселелерге назар аудару керек: Біріншіден, өсімдіктерді қоректендіру үшін қажетті ауа мен судың режимі дұрыс болуы, екіншіден топырақты онда жиналған көптеген инфекциялардан тазарту, яғни дезинфекциялау мәселесін шешу.

Топыраққа сабан немесе шымтезек қолданған кезде тамыр қабаты органикалық заттармен байытылады, ал топырақтың физикалық қасиеттері жақсарады. Көңмен тыңайтуды аз мөлшерде жасаған дұрыс, өйткені бұл азоттың артық болуына әкеледі, бұл күшті вегетативті өсуді тудырады — жапырақтардың бұралуы, олардың түсінің қою жасылға өзгеруі, сабақтың қалыңдауы, өгей шөптердің қаптап өсуі, жемістердің кешігуі, кисталардың өсуі. Өсімдіктердің ауруларға бейімділігі де артады [4].

Жылыжайда отырғызу үшін, арнайы өңделген тұқымдарды пайдаланған дұрыс. Мәселен, «Райк Цваан» компаниясының тұқымдары себуге дайындалған және алдын ала дайындықты қажет етпейді (барбатождау, түрлі препараттармен өңдеу). Барлық тұқымдар термиялық өңдеуден өтеді. Құмыраларға ерте себу тамыр жүйесінің артық судың әсерінен ауру қаупіне әкеледі. Тұқымдарды отырғызу тереңдігі 1,0-0,5 см. кассеталарға сеуіп, су құйып тастағаннан кейін оларды мата емес материалмен немесе пленкамен жауып тастаған жөн (қыста және көктемде себу кезінде).

Жарықтың төмен деңгейінде көшеттердің өсу температурасын 1-2°C төмендету керек, бұл өсімдіктердің созылуына жол бермейді. Ең ерте өнім жинау және жалпы өнімділігі жоғары болу үшін 4-5 нағыз жапырақтары бар сапалы көшеттер қажет. Өсімдіктің жер асты және жер үсті бөліктері арасындағы оңтайлы тепе-теңдік әр өсімдікке кемінде 0,5 литр құмыра мөлшерін қамтамасыз етеді. Егер аз көлемді құмыралар қолданылса, онда көшеттер дайындалған және қыздырылған топыраққа ертерек отырғызылуы керек. Ерте себу кезінде көшеттер натрий шамдарымен 60-70 Вт/м² мөлшерінде жарықтандырылады, шамдардың биіктігі өсімдіктерден 1,7-1,8 м жоғары [5].

Көшеттерді өсіру кезінде макро және микроэлементтермен, сондай-ақ рythium, *Fusarium*, *Rhizoctonia* сияқты қажетсіз микрофлораны блоктайтын *Trichoderma*, *Bacillus subtilis*, *pseudomonas fluorescens* негізіндегі биологиялық өнімдермен 2-3 тыңайтқыш қажет. Пайдалы микрофлораны енгізу тәртібі: 3-4 күн бұрын себу алдында шымтезек субстраты өндіруші ұсынған нормаларда *Trichoderma* негізіндегі препаратпен толтырылады. *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens* *Trichoderma* қолданғаннан кейін 2 аптадан кейін көшет бұғазымен енгізіледі [6].

Ұмытпау керек маңызды фактор-жылыжайдағы ауаның ылғалдылығы. Көшет сатысында ауаның жоғары ылғалдылығына төтеп беру өте маңызды, өйткені осы кезеңде жарнақтармен бірге тұқым қабыршақтары төгіледі. Төмен ылғалдылықта бұл процесс кешіктіріледі, тұқымжарнақтар нашар ашылады, өсімдіктерге зақым келуі мүмкін, сонымен қатар қосымша жарықтандыру тиімсіз болады. Бұл кезеңде ауа ылғалдылығын 90-95% деңгейінде сақтау оңтайлы болады. Алғашқы шынайы жапырақ пайда болғаннан кейін ауаның ылғалдылығы 80-85% - ға дейін төмендейді, бірақ одан әрі төмендеу жапырақтардың күмбезді болуына және

жапырақ ұшының кебуіне әкелуі мүмкін. Кассеталарға себілген қияр көшеттерін 3-суреттен көруге болады.

3-сурет. Кассеттердегі қияр көшеттері

Таңертең температураның күрт көтерілуі қауіпті, өйткені бұл жапырақтарда конденсацияға және соның салдарынан ауруларға әкеледі. Жылыжайдағы температураның күрт төмендеуімен өсімдік әлдеқайда аз күйзеліске ұшырайды, өйткені ол ауаға қарағанда баяу салқындайды [7].

Жиі кездесетін қателік - жылыжайларда жеткілікті терезелердің (фрамугалардың) болмауы. Желдетудің қажетті деңгейін қамтамасыз ету үшін фрамугалардың ауданы жылыжайдың жалпы ауданының кемінде 25% құрауы тиіс. Әйтпесе, ерте сағаттарда температура күрт көтеріледі және күндіз өте жоғары температурадан аулақ бола алмайды.

4-сурет. «Райк Цваан» компаниясының қияр тұқымдары

Өсімдіктерді тұрақты жерге отырғызғаннан кейінгі алғашқы екі-үш күн ішінде температураны тәулік бойы 20-21°C деңгейінде ұстау керек. Бұл әдіс өсімдіктің вегетативті өсуіне серпін береді және тіршілік ету процесін жылдамдатады. Болашақта түнгі температураны біртіндеп 18°C деңгейіне дейін төмендетіп, күндізгі температураны сол деңгейде қалдыру керек — 20-21°C. Жылыжайдағы температура режимі өсімдіктің даму түріне қатты әсер етеді, сондықтан орташа тәуліктік температураны уақтылы түзету өсімдікті вегетативті немесе генеративті өсуге бағыттауға мүмкіндік береді.

Орталық сабақ торға (шпалер) жеткен кезеңде бүйірлік өсімділердің қарқынды өсуі үшін түнгі температураны 3-7 күнге 16°C дейін төмендету ұсынылады. Бұл төмендеу күшті аналық түйіндердің пайда болуына ықпал етеді. Бастапқы өсу кезеңінде түнгі температураның тым жоғары болуы өсімдіктің тез өсуіне және торға тез енуіне ықпал етеді. Бұл жағдайда төменгі

аналық түйіндердің 7-8 жапыраққа дейін қосымша алып тастау қажет, әйтпесе аналық безді орта деңгейге төгу ықтималдығы өте жоғары.

Нәтижелерді бағалау

Сабақтан тыс жылыжай жұмыстарының нәтижесін бағалау тек өнім көлемімен шектелмеуі керек. Мұнда оқушының белсенділігі, бақылау күнделігін жүргізуі, тәжірибе нәтижесін түсіндіруі және топпен жұмыс істеуі де ескеріледі.

Критерий	Сипаттамасы	Балл
Практикалық жұмысқа қатысуы	Отырғызу, суару, күтім жұмыстарына белсенді қатысуы	1–3
Бақылау күнделігі	Өсімдіктің өсуін жүйелі тіркеуі	1–3
Зерттеу дағдысы	Өлшеу, салыстыру, қорытынды жасау қабілеті	1–3
Топтық жұмыс	Міндеттерді бөлісуі және жауапкершілігі	1–3
Қорытынды қорғау	Нәтижені ғылыми тілде түсіндіруі	1–3
Жалпы балл: 15 балл.		

Талқылау

Қияр өсіру жұмыстары мектеп жылыжайында сабақтан тыс сабақтарды ұйымдастыру үшін өте тиімді. Қияр өсіру арқылы оқушылар өсімдіктің толық даму циклін бақылайды: тұқымның өнуі, көшеттің дамуы, сабақтың ұзаруы, гүлдің пайда болуы және жемістің түзілуі. Дақылды қатар өсіру оқушыларға салыстырмалы талдау жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, қияр мен жуаның жарыққа, суға, топыраққа және температураға қажеттілігі салыстырылады. Оқушылар өсімдіктердің әртүрлі экологиялық талаптары болатынын тәжірибе арқылы түсінеді.

Сабақтан тыс сабақтарда жылыжай жұмыстары оқушыны дайын білімді қабылдаушы емес, зерттеуші және бақылаушы ретінде қалыптастырады. Бұл биология пәнінің практикалық бағытын күшейтеді. Сонымен қатар жылыжайдағы жұмыс оқушыларға мамандық таңдауға да әсер етуі мүмкін. Олар агрономия, биология, экология, ауыл шаруашылығы, тағам қауіпсіздігі сияқты бағыттарға қызығушылық таныта бастайды.

Қорытынды

Мектеп жылыжайында сабақтан тыс сабақтарды ұйымдастыру — оқушылардың биология пәніне қызығушылығын арттыратын, практикалық және зерттеушілік дағдыларын дамытатын тиімді педагогикалық жұмыс түрі. Қияр өсіру жұмыстары оқушыларға өсімдіктердің өсуі мен дамуын бақылауға, агротехникалық шараларды орындауға, тәжірибе нәтижесін тіркеуге және ғылыми қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Қияр өсіру оқушыларға тұқымның өнуі, гүлдеу, жеміс түзу және өнім алу үдерістерін түсінуге көмектеседі. Жуа өсіру арқылы оқушылар пиязшықтың құрылысын, вегетативті көбеюді және жасыл жапырақтың өсуін бақылайды. Екі өсімдікті қатар өсіру салыстыру, талдау және зерттеу дағдыларын қалыптастыруға жағдай жасайды. Жалпы, мектеп жылыжайындағы сабақтан тыс жұмыстар биологиялық білімді тереңдетіп қана қоймай, оқушыларды еңбекке, табиғатты қорғауға, жауапкершілікке және ғылыми ізденіске тәрбиелейді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Макарова О.Б. Методика обучения естественнонаучным дисциплинам (биология, экология, естествознание): учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2000. Ч. 92 с.
2. Dai, A. (2017). "Learning from children's drawings of nature," in *Drawing for Science Education. An International Perspective*, ed. Katz (Rotterdam: Sense Publishers), 73–86.
3. Смирнова Н.З., Галкина Е.А. Пришкольный учебно-опытный участок: учеб. пособие / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2009. 200 с.
4. Tolipova J.O. Pedagogical technologies in teaching biology. Study guide. TDPU named after Nizami. Part I. Tashkent, 2004. 78 p.
5. Лукьянова Н.В. Методические особенности использования живых объектов в образовании биологических пошгтий // Проблемы и перспективы биологического и экологического образования в период модернизации средней и высшей педагогической школы: Тез.докл.Всерос. наз'ч.- практ. конф., 15-19 сентября 2003г.-Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2003.- С. 20-21.
6. Каирова Д.Ж., Бисенов У.К. Биология пәні бойынша жалпы білім беретін мектептерде оқушылардың ботаникадан практикалық дағдыларын қалыптастырудағы жылыжайдың рөлі// X. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің 85 жылдығына орай, «Досмұхамедов оқулары – 2025: Заманауи ғылым мен білімнің дамуы тенденциялары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция // 2025 ж.
7. Афонина Е.А. Воспитательный потенциал школьного учебно-опытного участка // Современные исследования социальных проблем. 2017. Т. 8, № 2–2.